

**O‘ZBEKISTONDA BOLALAR OVQATI IMPORTINI
OPTIMALLASHTIRISH VA ICHKI ISHLAB CHIQRISHNI
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**

*Bojxona qo‘mitasi, Bojxona rasmiylashtiruvi
markazi boshlig‘i, podpolkovnik*

Rizayev Mirmahmud Xotamjanovich

e-mail: rizayev.mirmahmud@mail.ru

*Bojxona qo‘mitasi, Masofaviy elektron
deklaratsiyalash bojxona posti*

boshlig‘i, mayor

Aktamov Akbar Aslan o‘g‘li

e-mail: aktamov07@mail.ru

Annotatsiya Mazkur maqolada O‘zbekistonda bolalar ovqatlari importining hajmi va tarkibi tahlil qilinadi hamda importga bog‘liqlikni kamaytirish maqsadida ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Bolalar ovqati mahsulotlarining oziq-ovqat importidagi ulushi yuqoriligi ushbu sohani chuqur iqtisodiy tahlil qilishni talab etmoqda. Maqolada mavjud muammolar, tartibga soluvchi standartlar, sanitariya va gigiyena talablarining bajarilishi, shuningdek, investitsiyalarni jalb qilish orqali milliy ishlab chiqarishni kengaytirish istiqbollari yoritilgan. Shuningdek, iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, bolalar ovqati, oziq-ovqat importi, ichki ishlab chiqarish, iqtisodiy samaradorlik, mahalliyashtirish, standartlashtirish, sanitariya va gigiyena talablari, investitsiyalar, importni optimallashtirish.

Аннотация В данной статье анализируются объёмы и структура импорта детского питания в Узбекистане, а также рассматриваются перспективы развития внутреннего производства с целью снижения зависимости от импорта. Высокая доля детского питания в общем объёме импорта продовольственных товаров требует всестороннего экономического анализа. В статье освещаются существующие проблемы, регулирующие стандарты, выполнение санитарных и гигиенических требований, а также перспективы расширения национального производства за счёт привлечения инвестиций. Также представлены предложения и рекомендации по повышению экономической эффективности.

Ключевые слова: Узбекистан, детское питание, импорт продовольствия, внутреннее производство, экономическая эффективность, локализация,

стандартизация, санитарные и гигиенические требования, инвестиции, оптимизация импорта.

***Abstract** This article analyzes the volume and composition of baby food imports in Uzbekistan and explores the prospects for developing domestic production to reduce dependence on imports. The high share of baby food in total food imports necessitates an in-depth economic analysis. The paper highlights current issues, regulatory standards, compliance with sanitary and hygiene requirements, and prospects for expanding national production through investment attraction. Additionally, the article offers proposals and recommendations aimed at improving economic efficiency.*

***Keywords:** Uzbekistan, baby food, food imports, domestic production, economic efficiency, localization, standardization, sanitary and hygiene requirements, investments, import optimization.*

Bolalar ovqatlari tovari oziq-ovqat importida yuqori ulushga ega ekanligidan kelib chiqib, bolalar ovqatlari importini tahlil qilish va mahalliy ishlab chiqarish imkoniyatlarini o‘rganish bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida bolalar ovqatlari importining hajmi sezilarli darajada yuqori bo‘lib, ushbu tovar guruhining oziq-ovqat importidagi ulushi katta ahamiyat kasb etmoqda. Aholi sonining o‘sishi, bolalar salomatligiga bo‘lgan e‘tiborning ortib borayotgani va iste‘molchilarning sifatlilikka bo‘lgan talabining kuchayishi bu mahsulotlarga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Shu bilan birga, ichki bozorning mazkur mahsulotlarga bo‘lgan talabini asosan import hisobiga qoplash dolzarb iqtisodiy muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, importga qaramlikni kamaytirish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida bolalar ovqatlari bozorini chuqur o‘rganish, mavjud imkoniyatlarni aniqlash va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish zaruriyati tug‘ilmoqda. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqola doirasida bolalar ovqatlari importining hajmi, tarkibi va geografiyasi tahlil qilinadi, shuningdek, ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari yoritiladi.

So‘nggi 2 yildagi bolalar ovqatlari importi tahlil qilinganida, 2023 yilda **15,2 ming tn (88,7 mln doll.)** tashkil qilib, 2022 yilga (13,6 ming tn, 76,5 mln doll.) nisbatan 1,6 tn yoki 11,8 % ga oshganligi ma‘lum bo‘ldi.

Bolalar ovqatlari importining 96,4% qismi 1901100000 TIFTN kodi tashkil etganligi sababli o‘rganish doirasini aynan shu guruh tovarlariga qaratilishi maqsadga muvofiq. Bundan kelib chiqib, Bolalar ovqatlari importi geografiyasi tahlil qilinganda, 2023 yilda **20 ta** (2022 yilda 18 ta) davlatdan import qilinganligi hamda asosiy importyor davlatlar **Shvetsariya** (jami importning 38%), **Rossiya Federatsiyasi** – 26,5

%, **Niderlandiya** – 9,8%, **Estoniya** – 6,3%, **Polsha** – 6% va **Belorussiya** – 4,6% kabi davlatlardan import qilinganligini kuzatish mumkin.

Bolalar ovqatlari importining mavsumiylik indeksi.

(Ma'lumot uchun: Mavsumiylik indeksi - Bizga ma'lumki, ayrim mahsulotlarni ishlab chiqarish va ayniqsa ularni iste'moli mavsumga bog'liq, bu indeks dinamika qatorlarini tahlil qilishda mavsumiylikni o'rganish va o'lchashda foydalaniladi. Indeks dinamika qatorining boshlang'ich ma'lumotlari (empirik) asosida hisoblangan hadlarni (U_i) nazariy hadga, ya'ni jami o'rtachaga (\bar{Y}) nisbati bilan aniqlanadi: $J_m = \frac{Y_i}{\bar{Y}}$ bu yerda: J_m – mavsumiylik indeksi; Y_i – oylik boshlang'ich ma'lumot, ya'ni o'rtachaga keltirilgan oylik ma'lumot; o'rtacha oylik daraja, ya'ni $\bar{Y} = (\sum Y_i / n)$.

TIF TNning **1901100000** kodida tasniflanuvchi tayyor oziq-ovqat mahsulotlarining 2023-yildagi import miqdori bo'yicha **mavsumiylik indeksi** o'rganilganida, barcha mavsumlarda deyarli yuqori o'zgarishlarsiz lekin kuz qish oylarida nisbatan ko'proq import bo'lishi aniqlandi (2-rasm).

2-rasm. 2023-yilda 1901100000 tovarining miqdori bo'yicha importining mavsumiylik indeksi.

Importyor davlatlar foizi ko'rsatkichlari asosida Xerfindel-Xirshman indeksi **2363** ekanligini inobatga olib ushbu tovarlarning importida yuqori monopollashuvlik mavjud deb hisoblanadi (1-jadval).

(Ma'lumot uchun. Xerfindel-Xirshman indeksi(HHI) - bozorda raqobatlashayotgan har bir firmaning bozor ulushini kvadratga solish va natijada olingan raqamlarni yig'ish yo'li bilan hisoblanadi. HHI Odan 10 000 gacha bo'lishi

mumkin.

$$HHI=c12+c22+c32+...cH2.$$

1-99 monopol mavjud emas, 100<HHI<1000 - past darajada monopollashgan bozor; 1000<HHI<1800 – o‘rtacha monopollashgan bozor; 1800<HHI<10000 – yuqori monopollashgan bozorni anglatadi.)

1-jadval

Bolalar ovqatlarining 2022-2023 yillardagi davlatlar kesimida ko‘rsatkichlari

№	Davlatlar	2022		2023	
		Vazni (tonna)	Qiymati (ming doll.)	Vazni (tonna)	Qiymati (ming doll.)
1	Shvetsariya	4 520,55	27 541,78	5 473,75	32 522,91
2	Rossiya	4 363,03	21 932,96	4 393,35	22 724,78
3	Niderlandiya	1 049,65	6 813,05	1 182,98	8 400,09
4	Estoniya	967,65	5 964,65	763,40	5 347,00
5	Polsha	335,28	2 315,40	692,64	5 160,51
6	Belarus	661,10	2 717,46	857,63	3 949,82
7	Germaniya	337,39	2 734,99	242,51	2 424,09
8	Avstriya	138,31	1 528,71	166,90	1 872,23
9	Ukraina	330,53	1 898,43	184,25	1 014,66
10	Litva	0,83	0,08	124,56	855,59

Bundan tashqari bizga qo‘shni bo‘lgan mamlakatlarning 2023 yilgi tashqi savdo aylanmasidagi ushbu mahsulotning ulushiga nazar soladigan bo‘lsak Tojikiston (**2,2 ming tn, 14,3 mln doll.**), Afg‘oniston (**2,1 ming tn, 7,3 mln doll.**), Qirg‘iziston (**1,3 ming tn, 7,7 mln doll.**), Turkmaniston (**0,65 ming tn, 1,1 mln doll.**). Mamlakatimizda bu sohaga investitsiya kiritish orqali nafaqat o‘z ichki iste‘molimizni balki qo‘shni davlatlar bozoridagi **30,4 mln doll.** qiymatidagi talabning katta ulushini qondirish orqali mamlakatimiz iqtisodiyotida yangi sanoatlashishni amalga oshirish va ishsizlik miqdorida tushish suratlari erishishimiz mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Statistika agentligining ma‘lumotlariga ko‘ra mamlakatda 0-2 yoshgacha bolalar soni har yili 5-6% foizga oshib bormoqda. Bu ko‘rsatkich ushbu yilning oktyabr ma‘lumotlariga qaraganda allaqachon 4,3% foizlik ko‘rsatkich bilan 2,75 mln nafarni tashkil qilmoqda. Bundan mamlakatimizda bolalar ozuqasiga bo‘lgan talabning ham yildan yilga faqatgina o‘shishini va natijada mamlakat importning ulushi ham mos ravishda ortib borishi mumkinligi prognoz qilinadi (3-rasm).

3-rasm. Mamlakatimizdagi 0-2 yoshgacha bolalar hisobining 2020-2024 yillar dinamikasi.

Eksport bo'yicha. O'zbekiston Respublikasi 2022-2023 yilda jami bolalar ovqatlari milliy ishlab chiqaruvchilar tahlil qilinganda Trademap.org ma'lumotlariga ko'ra faqatgina 190110 tovar pozitsiyasidagi sut o'rnini bosuvchi bolalar ozuqasi qo'shni Tojikiston mamlakatiga mos ravishda jami **7 tonna** va **1 tonna (65 ming doll. va 2 ming doll.)** eksport qilinganini ma'lum bo'ldi.

Xulosa va takliflar:

Birinchiidan, xorijiy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlikni rag'batlantirish, ya'ni bolalar ovqatlarini ishlab chiqarish juda murakkab va shu bilan birga bir qancha talab va standartlarga rioya qilishi zarurligidan kelib chiqib, yuqori sifatli bolalar ovqatlari ishlab chiqaradigan xorijiy brendlarni mahalliy kompaniyalar bilan qo'shma korxonalar tuzishga jalb qilish. Bu orqali texnologiya transferi, tajriba almashinuvi amalga oshadi va mahsulotlarni xalqaro sifatda ishlab chiqarishga yordam beradi.

Ikkinchiidan, mahalliy ishlab chiqarishga qisman imtiyozlar berish. Xorijiy kompaniyalarga mamlakat ichida bolalar uchun oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil etish uchun soliqlarning ma'lum bir qismidan ozod qilish (*Masalan, to'langan QQSning bir qismini qaytarish*) yoki subsidiyalar berish orqali rag'batlantirish.

Uchinchiidan, salohiyatni rivojlantirish dasturlari orqali mahalliy tadbirkorlarga va ishlab chiqaruvchilarga gigiyena, ovqatlanish va xavfsizlik bo'yicha standartlarga rioya qilish uchun trening dasturlari va tadqiqotlar uchun mablag'lar taqdim etish.